

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЯРАШИЛГАНЛИГИ МУНОСАБАТИ БИЛАН МАЪМУРИЙ ЖАВОБГАРЛИҚДАН ОЗОД ҚИЛИШ ИНСТИТУТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Қаххоров Дилшод Ғафур ўғли

Ички ишлар вазирлиги масъул ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7095760>

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш институтининг ретроспектив таҳлили, мутахассис олимларнинг фикрлари, тарихий ва юридик адабиётлар атрофлича, чуқур таҳлилқилинган. Шу билан биргаликда Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 4 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига қўшимча ва ўзгартишлар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-720-сон қонуни билан ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш институтига доир норма чуқур таҳлил қилинган.

Таянч сўзлар: Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси, Қонун, Ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш институти.

Суд-ҳуқуқ тизимини либераллаштириш ҳамда демократлаштириш борасида амалга оширилаётган ишлар, айниқса, жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши ва ярашув институтининг жорий этилиши халқимизнинг инсонпарварлик ва кечиримлилик хусусиятини тўла намоён қилди[1]. Халқимизнинг тарихий анъаналарига мос тушадиган[2] бағрикенглик, кечиримлилик каби инсоний қадриятларнинг қонунчиликда мустаҳкамланаётганлиги шахс, жамият ва давлатнинг қонуний манфаатларини самарали муҳофаза қилишга хизмат қилмоқда[3]. Ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш институти бўйича тарихий ва юридик адабиётларда келтирилган маълумотларнинг таҳлили, ушбу институтнинг нафақат амалдаги Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига (кейинги ўринларда МЖтК), балки бир неча асрлар олдин юртимиз ҳудудида мавжуд бўлган давлат тузилмаларида ҳам мавжуд бўлганлигини кўрсатади. Зеро, жиноят ва жазо тизими одат ҳуқуқи[4, б. 56], зардўштийлик динининг асосий манбаси бўлган «Авесто»[5, б. 74] ва шариат нормалари[6,б. 5], [7,б. 79] асосида тартибга солинган даврларда дастлабки тергов тушунчаси мавжуд бўлмаган[8,б. 83] бўлсада, Д.

Пайзиевнинг фикрича, шариат нормалари амал қилган даврда ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилиш институтининг дастлабки элементлари ва ўзига хос механизмлари мавжуд бўлган[3,б 331]. Фикримизча, ушбу даврда нафақат жиноий жавобгарликдан балки маъмурий жавобгарликдан ҳам озод қилиш институтининг дастлабки элементлари ва ўзига хос механизмлари мавжуд бўлган.

Зардўштилик динининг асосий манбаси бўлган ва одат нормаларидан иборат бўлган “Авесто”нинг 4 дона китоби бизгача етиб келган бўлиб[9, б. 53], улар ичида “Вандидод”[10, б. 106] (айрим манбаларда “Видэвдат”[11, б. 133]) китоби турли соҳадаги ҳуқуқий муносабатларни тартибга солган қонун нормалари (низом)дан иборат бўлган. “Вандидод” Авестонинг таркибий қисмларидан бири бўлиб, фаргардларга бўлинган ҳамда унда бошқа ҳуқуқ соҳалари сингари жиноятлар, уларнинг турлари (“очирипта”, “авауйрайшта”, “аридуш” ва “пишаванту”[10, б. 118]) ва уларга бериладиган жазолар тартибга солинган[3,б 331].

Кейинчалик, VIII асрда юртимиз ҳудудлари Араблар тасарруфига ўтганидан сўнг, суд-ҳуқуқ тизимига шариат нормаларининг қўлланилиши белгиланган[12, б. 17]. Бунда ярашув институти шариат нормалари асосида тартибга солинган мусулмон ҳуқуқида жабрланувчининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини муҳофаза этишда ниҳоятда муҳим ўрин эгаллаган[13, б. 22]. Мазкур даврлар VIII асрдан то XIX асрнинг охирига қадар бўлган даврни қамраб олган бўлиб[14, б. 15], бунда жиноятлар тоифаларга ажратилган ҳолда қуйидагича учга бўлинган: биринчиси, аниқ жазо (санкция) – ҳадд билан жазоланадиган жиноятлар, иккинчиси, қон баҳоси қоидалари асосида жазо бериладиган жиноятлар ва учинчиси, таъзир билан жазоланадиган жиноятлар[15, б. 78]. Ушбу даврларда жиноятлар ва маъмурий ҳуқуқбузарлик бир-биридан ажратилмаган.

Ушбу жиноятларнинг иккинчи тоифасида бугунги кунда амалдаги жиноят қонунчилигида мавжуд бўлган ярашув институтидаги қоидаларга ўхшаш қоидалар амал қилган бўлиб, бунда айбдордан қасос олиниши, айбдорнинг дия (хун) тўлаши ёки айбдорни авф қилиш масаласи жабрланувчи ёки унинг ворислари томонидан ҳал қилинган[16, б. 284]. Яъни, жабрланувчининг жиноят содир этган шахсни кечириши, даъвосидан воз кечиши ва у билан ярашиши айбдорни жавобгарликдан ҳамда жазодан озод қилинишига олиб келган[3,б 331]..

Бундан ташқари, шариат нормаларида ярашув масалаларини сулҳ институти ҳам тартибга солган бўлиб, жиноятлар бўйича келишилган сулҳ дийат билан боғлиқ ҳолда тузилган. Бунда жабрланувчига товон тўлашда ва у билан келишувга эришишда жиноятнинг қасддан ва эҳтиётсизлик орқасида содир этилганлиги муҳим аҳамият касб этган. Яъни, қасддан содир этилган жиноятда тўланадиган товон дийат миқдоридан кам бўлмаган ҳолда сулҳ тузилган ва жиноят эҳтиётсизлик орқасида содир этилганда тўланадиган товон дийатнинг миқдоридан ошиб кетмаслиги шарт бўлган[17, б. 480].

Бугунги кунда жиноят учун яраштирув суд амалиётида мавжуд эди. Маъмурий жавобгарликка оид ишларга яраштирув институти ўз ўрнига эга эмас эди. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 4 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига қўшимча ва ўзгартишлар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-720-сон қонуни билан Маъмурий ҳуқуқ оиласига янги тушунча яъни, МЖтКнинг 212-моддаси “Ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш” номи билан қўшилиб ўз ичига МЖтКнинг 40-моддасида (туҳмат), 41-моддасида (ҳақорат қилиш), 45-моддасида (фуқароларнинг турар жойи дахлсизлигини бузиш), 46-моддасида (фуқарога маънавий ёки моддий зарар етказиши мумкин бўлган маълумотларни ошкор этиш), 461-моддасида (шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузиш), 52-моддасида (енгил тан жароҳати етказиш), 612-моддасида (мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш), 104-моддасида (экинзорларни пайҳон қилиш, қишлоқ хўжалик экинларининг далада тўплаб қўйилган ҳосилига зарар етказиш ёки уни йўқ қилиб юбориш, кўчатларга шикаст етказиш), 133-моддасида (транспорт воситалари ҳайдовчиларининг йўл ҳаракати қоидаларини бузиши жабрланувчига енгил тан жароҳати ёки анча миқдорда моддий зарар етказилишига олиб келиши), 134-моддасида (ҳайдовчиларнинг йўл ҳаракати қоидаларини бузиши транспорт воситаларининг ёки бошқа мол-мулкнинг шикастланишига олиб келиши), 183-моддасида (майда безорилик) ҳамда 200-моддасида (ўзбошимчалик) назарда тутилган маъмурий ҳуқуқбузарликларни содир этган шахс, агар у ўз айбига иқроп бўлса, жабрланувчи билан ярашса ва етказилган зарарни бартараф этса, маъмурий жавобгарликдан озод этилиши мумкинлиги белгилаб қўйилди. Шунингдек, Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни кўриб чиқувчи орган (мансабдор шахс) тарафларнинг ярашуви муносабати билан ишни

судга юбориш тўғрисида қарор чиқаради ва маъмурий жавобгарликдан озод қилиш ҳақидаги масалани ҳал этиш учун иш материалларини ушбу Кодекснинг 3131-моддасида белгиланган тартибда судга юборадиган бўлди.

Бундан ташқари, 212-модданинг биринчи қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарликни бир йил ичида такроран содир этган шахс томонларнинг ярашуви муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилинмайдиган бўлди.

Шундай ижобий ишлар амалга оширилгани билан миллий қонунчилигимиз нормаларини таҳлил этиш, уларда мавжуд коллизия ва ҳуқуқий бўшлиқларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этишга қаратилган илмий асосланган таклиф ва тавсияларнинг ишлаб чиқиши муҳим аҳамият касб этади [18]. Шунинг учун ушбу таклифларни бериш ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш институтининг ривожига салмоқли хисса қўшган бўлур эди:

биринчидан, ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш институтини қўллаш фақат судлар томонидан эмас Ички ишлар органлари мансабдор шахсларига ҳам ушбу ваколатдан фойдаланиш имкониятини бериш керак.

Чунки, ИИОлари мансабдор шахсларида жазо қўллаш амалиёти йўлга қўйилган. Агар ҳуқуқбузар ҳуқуқбузарлик содир этгани учун аризачига зарарни қопласа уни яраштириш ваколоти ИИО ходимида бўлмаса бу нотўғри бўлади;

иккинчидан, ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш институтини амалиётга кенг жорий этиш мақсадида ИИБ Академиясида ИИОлари ходимлари учун махсус ўқиш курсини ташкил этиш.

Амалиёт шуни кўрсатмоқданки, ҳанузгача Суд ходимлари, ИИОлари ходимлари ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш институтини моҳистни тушунгани йўқ.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Эшматов Ш. Ярашув институти – халқимизга хос кечиримлилик ва инсонпарварликнинг ёрқин намунаси [Электрон манба] // URL: <http://www.xdp.uz/huquqiy-axborot/27> (мурожаат қилинган вақт 17.08.2020).

2. Қодиров Т., Негматов Г. Судлар томонидан ярашув институти самарали қўлланмоқда [Электрон манба] // URL: <http://bulungurhayoti.uz/index.php?newsid=5872> (мурожаат қилинган вақт 17.08.2020).

3. Пайзиев Д. Ўзбекистон Республикасида ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилиш институтининг ретроспектив таҳлили. Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Special issue -1, №01 (2020) / ISSN 2181-1415. 330 б.
4. Исҳақов С.А. «Ҳидоя»нинг мусулмон ҳуқуқи манбаи тизимида тутган ўрни // Ҳуқуқ–Право–Law. – Тошкент, 2003. – № 2. – Б. 54-56.
5. Саидахмедов И. Давлат ва ҳуқуқ тарихи. – Т.: Ўзбекистон. 2006. – 174 б.
6. Абдумажидов Г.А. Развитие законодательства о расследовании преступлений. – Т.: Фан. 1974. – 214 б.
7. Раҳмонов А. Шариатда инсон ҳуқуқлари // Ҳуқуқ–Право–Law. – Тошкент, 1999. – № 3. – Б. 79.
8. Исҳақов С.А. Фикҳ – мусулмон ҳуқуқшунослигининг шаклланиши // Ҳуқуқ–Право–Law. – Тошкент, 1999. – № 3. – Б. 83.
9. Ражабов Б.А. Ишни судга қадар юритишда исбот қилишнинг умумий шартларига риоя этилишини таъминлаш: Юридик фанлар бўйича докторлик (DSc) диссертацияси. – Т., 2019. – 418 б.
10. Авесто: Тарихий-адабий ёдгорлик. Асқад Маҳкам таржимаси. – Т.: «Шарқ», 2001. – 384 б.
11. Раҳмонов Р.И. «Авеста» – великий историко-правовой источник // Проблемы современной науки и образования. – Москва, 2013. – № 2 (16). – С. 132-133.
12. Ражабов Б.А. Гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказишда шахс ҳуқуқларининг таъминланиши: Юридик фанлар бўйича номзодлик диссертацияси. – Т., 2010. – 251 б.
13. Саҳаддинов С.М. Суд муҳокамасида жиноят процессуал ярашувни такомиллаштириш муаммолари: Дис. ... юрид. фан. ном. – Т.: ЎЗР ИИВ Академияси, 2005. – 158 б.
14. Ражабов Б.А. Ишни судга қадар юритишда исбот қилишнинг умумий шартларига риоя этилишини таъминлаш: Юридик фанлар бўйича докторлик (DSc) диссертацияси автореферати. – Т., 2019. – 69 б.
15. Сюкияйнен Л.Р., Лихачев В.А. Мусульманское право. (Структура и основные институты). М., «Наука». 1984. – 178 б.
16. Убайдуллоҳ ибн Маъсуд. Мухтасар: (Шариат қонунларига қисқача шарҳ). – Т.: Чўлпон, 1994. – 302 б.
17. Хидоя: комментарии мусульманского права/ отв.ред., проф. д.ю.н. А.Х.Саидов. – Т.: Ўзбекистон, 1994. – 498 с.

18. ЮЛДАШЕВ Дж.Х. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА БОЛАНИНГ
ФУҚАРОЛИГИ БИЛАН БОҒЛИҚ МАСАЛАЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ
ҲУҚУҚИЙ МЕХАНИЗМЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ // Юрист
ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 4. (2020), Б. 38-43

